

ВКЛАД БЕРДАКА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Рахимова Азизабону Акмаловна

Факультет лечебно-медицинской педагогики
Ташкентского педиатрического медицинского института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457369>

ARTICLE INFO

Received: 10th December 2022

Accepted: 18th December 2022

Online: 19th December 2022

KEY WORDS

Литературное наследие,
классическая литература,
творческое наследие, эпос.

ABSTRACT

В данной статье подробно рассматривается степень изучения образовательными учреждениями жизнетворческого процесса Бердака, известного как представителя каракалпакской классической литературы, вклад Бердака в дело национального мира и общественного интереса.

Введение: Бердак побывал во многих городах. Он побывал в крупных городах Средней Азии. Он посетил Ургенч и Бухару, ознакомился с древними памятниками. Алишер глубоко читал произведения Навои, Физули, Махтумкули и каракалпакского поэта Кунходжи, учился у них. Он хорошо знал историю и фольклор. Он брал интервью у современных поэтов.

В творческом наследии Бердака вопросы этики, манер, элегантности и красоты занимают важное место. Его стихи содержат ценные мысли о национальных и общечеловеческих ценностях, патриотизме, дружбе народов, простых нравственных правилах. По словам поэта, некоторые муллы и эшаны показывают себя перед народом честными, чистыми и праведными. На практике мы видим обратное.

Анализ литературы и методология: Большая часть стихов Бердака посвящена жалкой жизни бедняков и вдов, их тяжелому труду,

жестокости, насилию и несправедливости по отношению к ним со стороны богатых и знати. В его стихах нашли отражение такие общечеловеческие и национальные ценности, как гуманность, равенство, великодушие, справедливость, патриотизм, сострадание, героизм и отвага, независимость, борьба за национальную свободу и правду, любовь.

Поэт разоблачает их лицемерие. Бердак в своих нравственных воззрениях продолжил лучшие традиции Востока. Он восхваляет честный труд людей в своих стихах «Я искал», «Для народа», «Так лучше», «Мне это нужно». По его словам, главная обязанность каждого человека – служить нации и ее благополучию.

Еще одним важным аспектом моральных взглядов Бердака является уважение к людям, особенно к пожилым, слабым и инвалидам, бедным и вдовам, и оказание им максимально возможной помощи. Бердак, как и

Навои, делит людей на две группы: хороших и плохих, исходя из их нравов.

Когда он говорит о хорошем человеке, то имеет в виду мудрых, умных, знающих, помогающих другим, людей с красивым характером, вобравших в себя все человеческие качества. В глазах Бердака плохой человек – это беда для народа, он не ценит ни людей, ни своих братьев и сестер.

Полученные результаты:

Известно, что Бердак очень переживал, когда они выступали против Хивинского ханства из-за непонимания между каракалпакскими племенами. В эпической поэме Бердака «Шаджара» мы видим, что поэт волновался, потому что поколения были против друг друга. Вот почему Бердак говорил, что люди должны хорошо относиться друг к другу, развивать ремесла, делать людей знающими и приносить славу своему народу, то есть своей стране.

Поэт сказал, что единство поколений, т. е. их борьба за независимость, принесет большой успех народу и стране и спасет каракалпакскую землю. У поэта была мечта, и она должна была служить своему народу. Он сказал, что храбрые сыны народа должны отдать все свои силы за свой народ и страну, а если нужно, то даже отдать жизнь. Мы можем узнать об этом из слов Бердака ниже. Он сказал: «Вы должны жить и умереть за страну своего рождения, служить своей стране для ее счастья, что может быть важнее этого».

Обсуждение: Великий патриот, сказавший, что герои его страны должны служить своему народу, но богатые и феодалы не обратили никакого внимания на слова Бердака, для них стихи поэта казались ничемными. В то время правительство привыкло носить мудрых людей.

Мысли Бердака о нации и ее знающем, справедливом лидере давно на слуху у простого народа. Поэт изучал историю своих минувших дней, изучал исторические сведения, сведения о народных восстаниях, ханах и феодалах. Поэт хотел, чтобы у его народа изначально был справедливый царь или хан. Вообще человеколюбие находится в центре нравственных воззрений поэта. Во многих своих стихах Бердак пытался внедрить идеи воспитания детей, уважения к старшим, патриотизма, любви к своему народу, дружбы и братства между народами.

Вывод: В заключение следует сказать, что он призывал быть верным, терпеливым, смелым, смелым, любить честный труд на благо народа. Он хотел, чтобы респектабельные матери, драгоценные невесты и молодые девушки были свободны, и поддерживал женскую свободу. Язык Бердака был богат и понятен народу. Содержание больших произведений Бердака, начиная с красивых лирических ложек, состоит из борьбы за свободную и счастливую жизнь. Именно поэтому его так любят каракалпаки.

References:

1. Методическое пособие под названием «Бердак», великое проявление нашей национальной культуры. Дефект. 2017.
2. Б. Гурбанбоев Бердак и узбекская литература, Т., 2001.

3. Курамбоев К. Литературный процесс, Творческая ответственность. Литературные отношения. - Т.: 2009.
4. Курамбоев К. От литературного влияния к творческому своеобразию. - Н.: «Каракалпакстан» 2007.